

El viejo y el mar de Ernest Hemingway

Ernest Hemingway (1899-1961) fue un escritor y periodista estadounidense, uno de los más importantes del siglo XX. Su escritura, mesurada, concisa y escueta, tuvo una gran influencia en la literatura del siglo XX, marcada por las guerras, la tecnología y el intercambio de culturas. Algunas de sus obras más representativas, que también han sido llevadas al cine, serían: *Adiós a las armas* de 1929; *Por quién doblan las campanas* de 1940 y *El viejo y el mar* de 1952.

El Viejo y el mar, la obra de la que os hablaré hoy, está caracterizada por una sórdida escritura y un significado intrínseco del existencialismo. Digamos que en la obra no pasa nada, no hay acciones que hilan un relato múltiple. El objetivo de la obra se teje desde el protagonista principal y prácticamente único en la obra, un viejo marinero que busca la suerte que ha perdido. Decide ir en busca de un pez grande que le devuelva la fortuna sencilla de pescador de sus años pasados. Se lanza a la mar, alejándose imprudentemente de la costa siguiendo el pez grande y maravilloso que ha mordido el anzuelo. El viejo lucha contra su pez tanto tiempo deseado, ¿quién matará a quién? o ¿hasta dónde le llevará esta lucha? En muchos momentos el viejo parece luchar contra la muerte; contra el pez, contra el mar, y después contra los tiburones, mostrando toda su fuerza y dignidad ante el abismo.

El viejo nunca pierde la esperanza y se comporta como un verdadero profesional del mar, el mar como la mar, en femenino, su compañía, su amante, su desafío, su esperanza, su alimento y su perdición. El pez, incluso, emerge del agua imponente con su cola semejante a una guadaña, símbolo de la muerte. Un viaje existencial del protagonista, una superación personal, un reto, su heroica hazaña. Hemingway juega con nuestro entendimiento, elige a un hombre muy viejo, sabio, enfermo y sufrido, y nos lo sitúa en el terreno peligroso de la muerte, con reflexiones y elementos que nos hacen pensar el viaje, como un viaje a la muerte. Pero, el relato nos sorprende, no pasa nada, es como un sueño, un pensamiento, un espacio y un tiempo, donde pensar en nuestras capacidades y posibilidades, en nuestros miedos, dentro de unas circunstancias peligrosas dadas. Momentos incluso, donde observar la vida; un lindo pajarito migratorio descansando en el sedal de la pequeña barca, unos peces voladores huyendo de su enemigo, una gaviota pescando peces para su comida.

El fragmento, que os pondré a continuación, define el significado de la derrota del protagonista, con ciertas connotaciones religiosas, como bien se dan en los monólogos del viejo. Está casi en el final del libro, cuando ha acabado de luchar contra los tiburones, y se siente desvalido físicamente y mentalmente. Veamos:

"Podía percibir que ahora estaba dentro de la corriente y veía las luces de las colonias de la playa y a lo largo de la orilla. Sabía ahora dónde estaba y que llegaría sin ninguna dificultad.

""El viento es nuestro amigo, de todos modos -pensó. Luego añadió-: A veces. Y el gran mar con nuestros amigos y enemigos. Y la cama -pensó-. La cama es mi amiga. La cama y nada más -pensó-. La cama será una gran cosa. No es tan mala en derrota -pensó. Jamás pensé que fuera tan fácil. ¿Y qué es lo que te ha derrotado, viejo?", pensó.

-Nada- dijo en voz alta-. Me alejé demasiado.""

-Fragmento de la edición de Seix Barral de 1983.

Sandra Sàrrias, 2017.